

RESEARCH WORKS OF LOW WATER REQUIRING CEMENTS, HARDENED IN NATURAL CONDITIONS AND GIVEN HOT-HUMID TREATMENT

Iskandar Mukhammadiyev

Doctorate student The University of Samarkand state architecture
and civil engineering

iskandarmuxammadiyev@mail.ru

Abstract: The industries in Uzbekistan is developing with great factors, so that their diversity is increasing, and new modern technological methods are being introduced, as well as innovative technological systems are being put into operation. Therefore, solving problems related to production based on high-quality, cheap local raw materials and industrial waste has been one of the main tasks.

One of the important areas of increasing the efficiency of social production in the current conditions of rapid development is economising. Economical use of all local resources and industrial waste, use of existing capacity and energy-efficient modern equipment, ensuring the implementation of measures such as localization of production depend to a large extent on economy.

Especially, cement can be example of that. One of the most important tasks of the cement production industry is to produce high-quality, low-cost binders using local raw materials widely, to improve the quality of the development of the production of various materials, products and structures based on them, and to reduce the cost of construction, while at the same time stable production and It is important to increase the technical and economic indicators of the production of ecologically clean, local raw materials, effective materials from secondary waste, to improve the durability of the produced materials, and to be used in the construction industry in the territory of the republic.

Mechanical activation of cement clinker, addition of finely ground active mineral additives, increase of binder softness and use of superplasticizers allow to save cement at a high level. The factors related to the creation of new generations of cement, the use of innovative technologies, the reduction of high-quality raw material resources, the increase of industrial waste and the increase of environmental problems are the main reasons. This is important in evaluating the effectiveness of the use of various mineral additives in cement and concrete products to solve such problems. It is urgent to develop low water requiring cements based on active mineral additives such as endless desert sands, and wastes like Angren ash from thermal power plant, microsilica from the Bekobod metallurgical plant available in the territories of Uzbekistan, to select their optimal composition, and to study their main properties.

Keywords: low water requiring cement, desert sands, metallurgical plant's microsilica, ash.

Аннотация: Ўзбекистонда саноат тармоқлари улкан омиллар билан ривожланиб, уларнинг хилма-хиллиги кўпайиб, янги замонавий технологик усуллар жорий этилмоқда, инновацион технологик тизимлар ишга туширилмоқда. Бинобарин, сифатли, арзон маҳаллий хомашё ва саноат чиқиндилари асосида ишлаб чиқариш билан боғлиқ муаммоларни ҳал этиш асосий вазифалардан бири бўлиб келган.

Ҳозирги жадал ривожланиш шароитида ижтимоий ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишнинг муҳим йўналишларидан бири иқтисоддир. Барча маҳаллий ресурслар ва ишлаб чиқариш хомашёларида тежамли фойдаланиш, мавжуд қувватлар ва энергия тежамкор замонавий ускуналардан фойдаланиш, ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш каби чора-тадбирларнинг амалга оширилишини таъминлаш кўп жиҳатдан тежамкорликка боғлиқ.

Айниқса, цемент бунга мисол бўла олади. Цемент ишлаб чиқариш саноатининг энг муҳим вазифаларидан бири маҳаллий хомашёдан кенг фойдаланган ҳолда сифатли, арзон нархдаги боғловчи моддалар ишлаб чиқариш, улар асосида турли материаллар, буюмлар ва конструкциялар ишлаб чиқаришни ривожлантириш сифатини оширишдан иборат. қурилиш таннархини пасайтириш, шу билан бирга барқарор ишлаб чиқариш ва иккиламчи чиқиндилардан экологик тоза, маҳаллий хомашё, самарали материаллар ишлаб чиқаришнинг техник-иқтисодий кўрсаткичларини ошириш, ва республика ҳудудида қурилиш саноатида фойдаланиш учун ишлаб чиқарилаётган материалларнинг чидамлилигини ошириш муҳим аҳамиятга эга.,

Цемент клинкерини механик фаоллаштириш, майин майдаланган фаол минерал қўшимчалар қўшилиши, боғловчи юмшоқлигини ошириш ва суперпластиклаштирувчи воситалардан фойдаланиш цементни юқори даражада тежаш имконини беради. Цементнинг янги авлодларини яратиш, инновацион технологияларни қўллаш, сифатли хомашё ресурсларини қисқартириш, ишлаб чиқариш чиқиндиларининг кўпайиши ва экологик муаммоларнинг кучайиши билан боғлиқ омиллар асосий сабабдир. Бу каби муаммоларни ҳал қилиш учун цемент ва бетон маҳсулотларига турли хил минерал қўшимчалардан фойдаланиш самарадорлигини баҳолашда муҳим аҳамиятга эга. Ўзбекистон ҳудудларида мавжуд бўлган чексиз чўл қумлари каби фаол минерал қўшимчалар асосида кам сув талабчан цементлар, иссиқлик электр станциясидаги Ангрен кули, Бекобод металлургия заводининг микрокремнезём диоксиди каби чиқиндиларни ўзлаштириш, уларнинг оптимал таркибини танлаш ва уларнинг асосий хусусиятлари ўрганиш зарур.

Калит сўзлар: Қам сув талабчан цемент, чўл қумлари, металлургия заводининг микрокремнезем, кул.

Мамлакатимиз иқтисодиётининг асосий тармоқлари орасида қурилиш материаллари салмоқли ўрин эгаллайди. Шу жумладан қурилиш материалларини умумий ишлаб чиқариш ҳажмига нисбатан цемент - 70 % ни, шифр -15 % ни, махсус қурилиш материаллари - 10 % ни ва бошқалар - 5 % ни ташкил қилади. Ушбу келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики қурилиш материаллари ичида цемент ишлаб чиқарилиши катта аҳамиятга эга ва тез суратларда ривожланиб бормоқда. Масалан мамлакатимизда 2000 йилда 3,28 млн тонна цемент ишлаб чиқарилган бўлса, бу кўрсаткич 2009 йилга келиб 6,85 млн. тоннага етган. 2011 йилга келиб эса цемент ишлаб чиқарилиш ҳажми 6,99 млн. тоннани ташкил этган бўлса, экспорт ҳажми ҳам ошиб, 1 млн. тоннага етди. 2015 йилда 7,8 млн. тн ташкил қилган, [1].

Мамлакатда цемент ишлаб чиқаришнинг долзарб муаммоларидан бири хомашё билан таъминланганликдир, чунки унинг яқин атрофда жойлашган табиий манбаларининг катта қисми тугайди ва табиий хомашё ўрнини босмайди. Яқин келажакда бу табиий хомашёнинг муқаррар равишда техноген билан қисман ёки тўлиқ алмаштирилишига олиб келади, [2,3].

Маълумки, цемент кукунининг майдалик даражасининг ортиши ва солиштирма сирт юзасининг ортиши билан унинг қотиш вақти тезлашади. Шунингдек цемент хаами таркибидаги сув миқдорининг ортиши билан унинг қотиш вақти узаяди, сув миқдорининг камайиши эса қотиш вақтини секинлаштиради. Буни суперпластификаторнинг цемент-сувли хаамиридаги қаттиқ зарралари орасида таъсир қилувчи тортишиш кучларини пасайтириши билан тушунтириш мумкин. Суперпластификатор цемент зарралари юзасида адсорбцион қатлам ҳосил қилиб, электростатик итариш кучини ҳосил қилиш билан бирга ва тизимнинг ёпишқоқлигини пасайтиради.

Портландцемент клинкери сифатида ГОСТ 34850-2022 бўйича “400” маркали клинкер ишлатилган.

Нозик агрегат сифатида қуйидагилар қўлланилади: Қорақалпоғистон Табаққум конининг 94,8% кварц ва 2,8% дала шпатидан иборат бархан қуми. Боғловчига бархан қумининг қўшилиши цемент аралашмасининг бўшлиқлари ва сувга бўлган талабини камайтиришга ёрдам беради. Микрокремнезем “Ўзметкомбинат” АЖ да ферроқотишмалар ишлаб чиқариш чиқиндилари бўлиб, у ўта нозик чангли материал бўлиб, асосан аморф кремний диоксидидан (80-90%) иборат. Боғловчига микрокремнеземни қўшиш босим кучини яхшилашга ёрдам беради, чунки жуда майда бўлган микрокремнезем молекулалари цемент аралашмасидаги бўшлиқларни тўлдиради ва ёрилишни олдини олади. Бундан

ташқари, микрокремнезем қўшилган боғловчининг гидратация иссиқлиги паст бўлади. Кремнеземли қўшимча сифатида иссиқлик электр станцияларининг учувчи кулидан фойдаланилган. Иссиқлик электр станцияларидан учувчи кулни 25-30% миқдорида киритиш аралашманинг ҳаракатчанлигини оширишга имкон беради ва маҳаллий чиқинди хомашёсидан фойдаланиш туфайли иқтисодий жиҳатдан фойдалидир.

Кам сув талабчан цемент (КСТЦ)нинг тури, солиштирама сирт юзасининг ва суперпластификатор миқдорининг боғловчининг қотиш вақтига таъсири

1- жадвал

№	Цемент номи	ЖК- Супер. 02, %	Солиштирама сирт юзаси, м ² /кг	Нормал кууюқлик, %	Қотиш даври, соат-дақиқа	
					бошла ниши	охир и
1	ПЦ-500	-	340	25.1	2-00	4-05
2	КСТЦ-100	0.6	510	18.4	1-15	4-40
3	КСТЦ-100	0.7	510	16.6	1-50	3-00
4	КСТЦ-100	0.8	510	17.3	1-30	4-35
5	КСТЦ(М+Б)-55	0.6	520	19	3-30	5-45
6	КСТЦ(М+Б)-55	0.7	520	17.2	2-25	3-55
7	КСТЦ(М+Б)-55	0.8	520	19.3	1-50	3-30
8	КСТЦ(М+Б)-55	0.6	520	18.4	3-15	6-15
9	КСТЦ(М+К)-55	0.7	530	17.0	3-05	4-45
10	КСТЦ(М+К)-55	0.8	530	18.2	1-35	3-30
11	КСТЦ(М+К)-55	0.6	530	17.9	1-45	2-55
12	КСТЦ(М+К)-55	0.7	530	19.5	1-50	3-00
13	КСТЦ(М+Б)-50	0.8	540	19.1	2-15	4-40
14	КСТЦ(М+Б)-50	0.6	540	19.9	3-40	5-10
15	КСТЦ(М+Б)-50	0.7	550	18.7	2-00	4-00
16	КСТЦ(М+Б)-50	0.8	550	19.6	3-10	5-30

КСТЦ мустаҳкамлигини табиий шароитда ва иссиқ нам ишлови берилган таркибларда ўрганилди. Олинган натижалар 1-4 расмларда келтирилган.

Табиий шароитда қотган КСТЦ-100, яъни фақат портландцемент клинкери ва 4% гипс тошидан ташкил топган таркиблари 28 суткалик мустаҳкамлигининг мос равишда 1 суткада 15дан то 18%гача, 3 суткада 40дан то 45%гача ва 7 суткада 57дан то 68 % ига эришиши аниқланди. Шуни таъкилаш керакки,

таркибида 0,8% суперпластификатор бўлган таркиб 28 суткада мустаҳкамлик бўйича энг юқори кўрсаткич – 87.8 МПа ни кўрсатиш билан бирга, қотиш вақтига мос равишда 1 суткасида 28 суткалик мустаҳкамлигининг 66.1 %и, 3 суткасида 76.2%и ва 7 суткасида 88 %ига эришди.

Ана шу таркиблардаги КСТЦларга иссиқ-нам ишлови бериб қотириш натижаларига кўра қуйидагиларни таъкидлашимиз мумкин:

Иссиқ- нам ишлови КСТЦнинг мустаҳкамлигига ижобий таъсир қилиши аниқланди. Иссиқ- нам ишлови бериб қотирилган КСТЦ-100нинг ҳамма намуналари 28 суткадан кейин табиий шароитда қотган намуналарнинг мустаҳкамлигига нисбатан 1.8 баробаргача юқори мустаҳкамликка эришди. Иссиқ-нам ишлови берилганидан кейин синалганида 28 суткалик мустаҳкамлигига нисбатан 72% мустаҳкамликка эришиши аниқланди. (1-расм).

1-расм. Иссиқ-нам ишлов берилган КСТЦ-100нинг вақт бўйича мустаҳкамлигининг ўзгариши. Таркибларнинг тартиб рақами 3.3.1 – жадвал бўйича.

Навбатдаги тадқиқот ишларимизда таркибида 55% портландцемент клинкери, 15% микрокремнезем ва 26% бархан қумидан ташкил топган аралашмани 0,6, 0,7 ва 0.8 % суперпластификатор билан 520 м²/кг солиштирма сирт юзасига эга бўлгунича майдалаб КСТЦ(М+Б)-55 олинди. Тайёрланган КСТЦ(М+Б)-55 дан мустаҳкамликни аниқлаш учун намуналар тайёрланди. Тайёрланган намуналар синалгунга қадар лаборатория шароитида сақланди. Шу билан бирга худди шу таркиблардан тайёрланган намуналарга иссиқ-нам ишлов берилди ва лаборатория шароитида сақланди.

КСТЦ таркибидаги портландцемент клинкери миқдорини 55 %, микрокремнезем 15% ва бархан қуми 30% ва 0,6% суперпластификатор бўлган

таркибдаги солиштирма сирт юзаси 520 м²/кг га тенг бўлган микрокремнеземли КСТЦ(М+Б)-55дан тайёрланган намуналарнинг мос равишда энг юқори ва энг паст мустаҳкамликлари мос равишда 49,8 ва 58,7 МПани кўрсатди. Боғловчи таркибида суперпластификаторнинг миқдори 0,2 % га оширилганда, яъни умумий массага нисбатан 0,8 % бўлганида таркибида 0,6 % суперпластификатор бўлган боғловчининг мустаҳкамлигига нисбатан 1,2 %га ортиқ эканлиги аниқланди (2- расм).

2- расм. Табиий шароитда қотган микрокремнезем ва бархан қумдан иборат КСТЦнинг вақт бўйича мустаҳкамлигининг ўзгариши. Таркибларнинг тартиб рақами 1 – жадвал бўйича.

КСТЦ(М+К)-55 таркибида 55% клинкер, 15% микрокремнезем ва 26% кул 530 м²/кгга эга солиштирма сирт юзали цементдан тайёрланган намуналар табиий шароитда 28 суткалик мустаҳкамлигининг мос равишда 1 суткада 20 дан то 30 % гача, 3 суткада 50 дан то 60 % гача ва 7 суткада 70дан то 80 % ига эришиши аниқланди. Шунини алоҳида инобатга олиш керакки, таркибида 15% микрокремнезем ва 0.7 % суперпластификатор бўлган таркиб 28 суткада мустаҳкамлик бўйича энг юқори кўрсаткич – 77.5 МПани кўрсатди. Шунини таъкидлаш керакки, бархан қумидан фойдаланиб тайёрланган КСТЦга иссиқ-нам ишлов беришда уларнинг дастлабки мустаҳкамлигига ижобий таъсир этиши аниқланди ва сўнги мустаҳкамлиги 28 суткалик мустаҳкамлигининг 75%ига эришиш мумкинлигини кўрсатди (3-расм).

3- расм. Микрокремнезем ва қулдан иборат иссиқ-нам ишлови берилган КСТЦнинг вақт бўйича мустаҳкамлигининг ўзгариши. Таркибларнинг тартиб рақами 1 – жадвал бўйича.

Кўриб чиқилган микрокремнезем ва бархан қумдан фойдаланиб тайёрланган цементдан намуналар тайёрлаб иссиқ-нам ишлов берилганидан кейинги 1 сутка даврда 28 суткалик мустаҳкамлигига нисбатан ўртача 80 %ини ташкил этиши аниқланди. Ушбу намуналарнинг 28 суткадан кейинги мустаҳкамлиги лаборатория шароитида иссиқ-нам ишлови берилмаган намуналарнинг мустаҳкамлигига нисбатан юқори бўлиши аниқланди (4-расм). Буни боғловчи таркибидаги портландцемент клинкери миқдорининг камлиги ва микрокремнеземнинг оптимал миқдори билан изоҳлаш мумкин.

Солиштирма сирт юзаси 540 м²/кг бўлган ва лаборатория шароитида қотган КСТЦ(М+Б)-50нинг мустаҳкамлигининг вақт бўйича ўзгариши уларнинг таркибидаги суперпластификатор ва микрокремнеземнинг миқдorigа боғлиқ эканлигини кўрсатди. Қотиш вақтининг дастлабки 1 суткасида ушбу боғловчилар 28 суткалик мустаҳкамлигининг 20 дан то 25%га эришиши аниқланди. Қотиш вақтининг дастлабки 3 ва 7 суткасида 28 суткалик мустаҳкамлигининг мос равишда 40 дан то 60%гача ва 60 дан то 75%гача эришиши аниқланди (4-расм).

4-расм. Табиий шароитда қотган микрокремнезем ва бархан кумли КСТЦнинг вақт бўйича мустаҳкамлигининг ўзгариши. Таркибларнинг тартиб рақами 1– жадвал бўйича.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Арифов П.А., Тиллаев А.Т., Эркабаев Ф.И., Курбанова Н.С., Курбанбаев Ш.Э. Разработка составов для изготовления огнезащитных паст и штукатурок / Материалы научно-практической конференции «Актуальные проблемы совершенствования качества подготовки кадров в сфере обеспечения пожарной безопасности в республике Узбекистан». – Ташкент. 2013. –191-192-бб.

2. Боженов П.И. Комплексное использование минерального сырья и экология. – М.: АСВ. 1994. – 265 б.

3. Лейтан Ф. Реализация принципов устойчивого развития на цементном заводе Сајати. Цемент и его применение. 2018. Май-июнь. 44–46-бб.